

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDAGI INTERNETGA OID JARGONLARNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Usmonova Shahnoza Yoqubjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti Ingliz filologiyasi kafedrası o‘qituvchisi, PhD

Abdurazzaqova Guljahon Abrorjon qizi

Lingvistika: ingliz tili yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz va o‘zbek tillarida internet muhitida shakllangan jargon birliklarning paydo bo‘lishi va rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda internet jargonlarining dastlabki yuzaga kelish omillari, ularning ijtimoiy-tarmoqlar, forumlar va onlayn muloqot vositalari orqali keng tarqalishi hamda zamonaviy til tizimiga ta’siri yoritiladi. Shuningdek, ingliz internet jargonlarining o‘zbek tiliga o‘zlashuvi, semantik va pragmatik xususiyatlaridagi o‘zgarishlar qiyosiy jihatdan o‘rganiladi. Tadqiqot natijalari internet jargonlari tilning dinamik rivojlanishini aks ettiruvchi muhim lingvistik hodisa ekanini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: internet jargoni, til rivoji, onlayn muloqot, ingliz tili, o‘zbek tili, leksik o‘zgarish, pragmatika.

Annotation: This article examines the stages of development of internet-related jargon in the English and Uzbek languages. The study analyzes the factors contributing to the emergence of internet jargon, its spread through social networks, forums, and online communication platforms, and its influence on modern language systems. Particular attention is paid to the adaptation of English internet jargon into the Uzbek language, as well as semantic and pragmatic changes observed in the process of borrowing. The findings demonstrate that internet jargon is a significant linguistic phenomenon reflecting the dynamic nature of language development in the digital era.

Keywords: internet jargon, language development, online communication, English language, Uzbek language, lexical change, pragmatics.

Internet jargoni zamonaviy tilning eng faol, dinamik va madaniy qatlamlaridan biri hisoblanadi. U texnologik taraqqiyot, global kommunikatsiya va yoshlar madaniyati bilan

chambarchas bog‘liq bo‘lib, foydalanuvchilarning tezkor muloqot ehtiyojlariga moslashadi. Tilshunoslar ta’kidlashicha, internet jargoni tildagi innovatsion o‘zgarishlarni tezkor aks ettiradi, foydalanuvchilarning madaniy identitetini shakllantiradi va kommunikativ samaradorlikni oshiradi. Ingliz tilidagi internet jargoni dastlab 1980-yillarda “Usenet” va “Bulletin Board Systems (BBS)” kabi forumlar bilan shakllana boshladi. Foydalanuvchilar qisqa yozishmalar orqali tezkor muloqot qilganligi sababli, qisqartmalar keng qo‘llanila boshlandi. Masalan, “LOL” (laughing out loud), “BRB” (be right back), “IMO” (in my opinion) kabi qisqartmalar dastlab kommunikativ samaradorlikni oshirish vositasi sifatida yaratilgan bo‘lsa, keyinchalik ular ijtimoiy va madaniy belgiga aylandi. Shu davrda foydalanuvchilar o‘zaro hissiy ifodalarni yetkazish uchun “emotikon” lardan foydalanganlar.

1990-yillar oxirida va 2000-yillar boshida internet tarmog‘ining kengayishi bilan “Yahoo Messenger”, “ICQ”, “AOL Chat” kabi platformalar ommalashdi. Shu davrda yangi leksik birliklar paydo bo‘ldi: “friend”, “unfriend”, “post”, “share”, “like”. Bu birliklar dastlab internet kontekstida ishlatilgan bo‘lsa-da, keyinchalik kundalik nutqqa ham o‘tib ketdi. Shu tariqa internet jargoni va tabiiy til o‘rtasidagi chegara asta-sekin yo‘qoldi. Tezkorlik va ixchamlik tilning asosiy xususiyati sifatida namoyon bo‘ldi.

2000 - yillardan boshlab “MySpace”, “Facebook”, “Twitter” kabi ijtimoiy tarmoqlar ingliz tilidagi internet jargonining rivojlanishiga yangi bosqich kiritdi. Shu davrda foydalanuvchilar o‘zaro tezkor vizual va matnli kommunikatsiya qilishni boshladilar. “Post”, “comment”, “like”, “share” kabi birliklar internet madaniyatining asosiy belgilariga aylandi. Shu davrda emojilar va grafik stikerlar tez sur‘atlar bilan ommalashdi.

O‘zbek tilidagi internet jargoni ingliz tilidan kechroq paydo bo‘lgan. 2000-yillarning o‘rtalarida internet tarmog‘i keng ommaga kirib kelishi bilan o‘zbek foydalanuvchilari faol onlayn muloqot qiladigan bo‘ldi. “Mail.ru agent”, “ICQ”, “Odnoklassniki”, “Muloqot.uz” kabi platformalarda foydalanuvchilar ruscha va inglizcha atamalarni o‘zbek tiliga moslashtirib ishlatishni boshladilar. Shu davrda “status qo‘yish”, “smaylik yuborish”, “chatlashmoq”, “like bosmoq” kabi iboralar shakllandi.

O‘zbek tilidagi internet jargoni dastlab kod-aralash (code-mixing) shaklida edi. Masalan, “post tashladim”, “story qo‘ydim”, “scroll qildim” kabi iboralarda inglizcha so‘zlar o‘zbekcha grammatik qo‘shimchalar bilan birikadi. Bu jarayon lingvistik gibridlik deb ataladi va

tilshunoslar tomonidan internet jargoni rivojlanishining asosiy bosqichlaridan biri sifatida ko‘riladi. 2010-yillardan boshlab “Facebook”, “Instagram”, “Telegram”, “TikTok” kabi platformalar o‘zbek tilida keng tarqaldi. Shu davrda “follower”, “tag qilmoq”, “repost”, “blokلامoq”, “ban bermoq”, “stiker tashlamoq” kabi birliklar paydo bo‘ldi. Ularning aksariyati ingliz tilidan o‘zlashtirilgan, ammo o‘zbekcha talaffuz va grammatikaga moslashtirilgan. Bu jarayon ingliz tilining global ta‘sirini va internet tili orqali madaniy integratsiyani yaqqol ko‘rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva, D. Internet tilining o‘zbek tili leksikasiga ta‘siri. O‘zbek tili va adabiyoti jurnali, 2020, №3.
2. Nurmonov, A. Til va nutq masalalari. — Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2012.
3. Rahimov, A. Zamonaviy o‘zbek tilining leksik taraqqiyoti. — Toshkent: Fan, 2018.
4. Xudoyberganova, M. Zamonaviy o‘zbek tilida yangi leksik birliklar va ularning qo‘llanishi. — Toshkent, 2019.